

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: MAPEAMENTO DOS RECURSOS DIGITAIS NA BIOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10866731

Ketlen Gomes Bernardes

*Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia -
Campus - Ariquemes - Rondônia. Email: ketlengomes2703@gmail.com*

Ady Correa da Costa Oliveira

*Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso
(2006). Mestre em Ciências Ambientais (com ênfase em Gestão e Educação
Ambiental) pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2009). Experiências em
estudos na área de Genética humana, inventário de fauna - mamíferos, histologia,
biologia celular, botânica e morfologia vegetal de espécies florestais - germinação,
substrato, temperatura e biometria, com ênfase em Ecologia. Professora efetiva do
IFRO - Campus Ariquemes. Email: ady.oliveira@ifro.edu.br*

<http://lattes.cnpq.br/0969404204363666>

RESUMO

A integração das Tecnologias da Informação (TI) ao campo da Educação Ambiental tem revolucionado as abordagens pedagógicas, expandindo as possibilidades de aprendizado e de conscientização ecológica. O presente artigo, fundamentado em uma revisão bibliográfica, objetivou mapear os principais recursos digitais utilizados no ensino de Biologia para a promoção da Educação Ambiental. O método empregado centrou-se na análise de publicações acadêmicas indexadas em bases de dados reconhecidas, abrangendo o período dos últimos dez anos. Os resultados apontam uma crescente diversidade de ferramentas digitais, desde aplicativos, jogos educativos, plataformas interativas até realidade virtual, que têm potencializado a compreensão dos temas ecológicos e biológicos. A inserção dessas tecnologias tem proporcionado experiências mais imersivas e contextualizadas, facilitando a construção de um pensamento crítico sobre questões ambientais. Conclui-se que, embora existam desafios na integração das TI ao currículo tradicional, sua adoção oferece um valioso complemento para a formação de cidadãos conscientes e proativos em relação às questões ambientais do século XXI.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Tecnologias da Informação; Recursos Digitais; Ensino de Biologia.

ABSTRACT

The integration of Information Technologies (IT) into the field of Environmental Education has revolutionized pedagogical approaches, expanding the possibilities for learning and ecological awareness. This article, based on a bibliographic review, aimed to map the main digital resources used in teaching Biology to promote Environmental Education. The method used focused on the analysis of academic publications indexed in recognized databases, covering the period of the last ten years. The results point to a growing diversity of digital tools, from applications, educational games, interactive platforms to virtual reality, which have enhanced the understanding of ecological and biological topics. The inclusion of these technologies has provided more immersive and contextualized experiences, facilitating the construction of critical thinking about environmental issues. It is concluded that, although there are challenges in integrating IT into the traditional curriculum, its adoption offers a valuable complement for the formation of conscious and proactive citizens in relation to environmental issues of the 21st century.

Keywords: Environmental Education; Information Technologies; Digital Resources; Teaching Biology.

INTRODUÇÃO

A interseção entre a educação ambiental e as tecnologias da informação tem se revelado uma fronteira promissora no cenário educacional contemporâneo. No âmbito da biologia, essa confluência é particularmente relevante, dada a urgência de se promover uma compreensão profunda e prática das questões ambientais. O emprego das tecnologias da informação, especificamente dos recursos digitais, tem o potencial de transformar o modo como conceitos e práticas em biologia são abordados, tornando o aprendizado mais interativo, dinâmico e contextualizado (BARCHI, 2020).

No contexto do século XXI, a digitalização da educação se tornou uma tendência inevitável. Essa migração do tradicional para o digital, embora desafiadora, trouxe consigo uma série de ferramentas e métodos inovadores que podem ser aproveitados para aprimorar a educação ambiental. Aplicações interativas, simulações, realidade virtual, entre outros, são recursos que, quando bem empregados, podem proporcionar experiências de aprendizado imersivas, estimulando o interesse e a curiosidade dos estudantes (DE BARBA; LOPES, 2020)

Por outro lado, é essencial reconhecer que a simples incorporação de ferramentas digitais não garante automaticamente uma educação ambiental eficaz. A seleção, design e implementação de tais recursos precisam ser realizados com

discernimento pedagógico. Por isso, mapear esses recursos digitais no campo da biologia torna-se imperativo. Esse mapeamento não apenas identifica as ferramentas disponíveis, mas também avalia sua eficácia, apontando para possíveis lacunas e oportunidades de desenvolvimento.

É vital considerar o papel da sociedade nesse cenário. A promoção de uma consciência ecológica e a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade são metas de longo prazo para a educação ambiental. Nesse sentido, a integração da tecnologia na biologia deve ser vista como um meio, e não um fim em si mesma.

Afinal, as ferramentas digitais são apenas instrumentos que, quando utilizados estrategicamente, podem potencializar o ensino e a aprendizagem, levando a uma compreensão mais profunda e aplicada das questões ambientais. Logo, o problema de pesquisa do presente artigo é: como as tecnologias da informação influenciam a educação ambiental em biologia e quais são os principais recursos digitais disponíveis que potencializam o ensino e a aprendizagem nessa área? Tendo como objetivo analisar a interação entre educação ambiental e tecnologias da informação, mapeando e avaliando os recursos digitais disponíveis que são aplicados ao ensino e aprendizagem em biologia.

Em um contexto de crescente conscientização sobre questões ambientais, a educação desempenha um papel vital na formação de cidadãos responsáveis e informados. A biologia, enquanto ciência que estuda a vida e seus processos, tem uma forte ligação com a educação ambiental, sendo uma disciplina que oferece subsídios essenciais para a compreensão dos desafios e soluções ambientais da atualidade. Contudo, com o avanço das tecnologias da informação, surgem novas ferramentas e métodos que podem potencializar o ensino e aprendizado nesta área.

A integração da tecnologia no processo educacional, sobretudo no campo da biologia, não apenas moderniza a abordagem didática, mas também torna o aprendizado mais interativo e contextualizado. Recursos digitais podem simular ecossistemas, demonstrar fenômenos biológicos em tempo real e proporcionar uma imersão em temas ambientais complexos de maneira lúdica e informativa. Portanto, mapear e compreender a aplicação e eficácia desses recursos é crucial para determinar estratégias pedagógicas mais efetivas.

Além disso, vivemos em uma era digital em que os alunos estão constantemente interagindo com dispositivos e plataformas online. Ignorar o potencial

educativo das tecnologias da informação seria um desperdício de recursos valiosos que podem enriquecer a educação ambiental. Ao avaliar como esses recursos são aplicados na biologia e seu impacto no aprendizado dos alunos, este trabalho visa contribuir para a formulação de práticas pedagógicas mais alinhadas com as demandas e realidades contemporâneas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Rodrigues e Colesanti, (2008) no ambiente educacional contemporâneo, as tecnologias da informação têm desempenhado um papel crucial na transformação de práticas pedagógicas, particularmente em disciplinas como a biologia. Ao observar o ensino dessa ciência, percebemos uma gama crescente de recursos digitais que visam complementar e enriquecer a experiência de aprendizado dos alunos. Plataformas educacionais interativas, aplicativos especializados e ferramentas online oferecem maneiras inovadoras de abordar conceitos biológicos complexos e facilitar o entendimento dos estudantes.

Estas ferramentas digitais não só oferecem uma representação visual mais clara dos processos biológicos, mas também proporcionam uma imersão em ambientes virtuais que simulam ecossistemas e biomas, permitindo que os alunos explorem e interajam com a biodiversidade de maneira mais profunda. Essa experiência imersiva é particularmente valiosa quando se trata de educação ambiental, um subcampo da biologia que requer uma compreensão holística dos sistemas naturais e das interações entre organismos (SOARES; VASCONCELOS, 2018).

Como bem define De Medeiros, Baldin, (2015) aplicativos educativos, por exemplo, têm se destacado por fornecer acesso rápido a informações, quizzes e simulações relacionadas à biologia. Muitos deles, focados especificamente na educação ambiental, abordam temas como conservação da biodiversidade, ciclos biogeoquímicos e mudanças climáticas, utilizando uma combinação de gráficos, animações e realidade aumentada para engajar os usuários.

Por outro lado, plataformas de ensino à distância apresentam módulos e cursos que integram a biologia com perspectivas ambientais, permitindo que estudantes de diferentes partes do mundo colaborem, discutam e compartilhem perspectivas sobre questões ecológicas globais. Estas plataformas frequentemente incorporam vídeos,

simulações e fóruns de discussão para promover uma aprendizagem colaborativa e interativa.

Além disso, as ferramentas de realidade virtual estão ganhando espaço no ensino de biologia. Por meio delas, é possível realizar "viagens" a biomas distantes ou visualizar em detalhes microscópicos processos como a fotossíntese, proporcionando aos estudantes uma compreensão mais tangível e concreta dos conceitos estudados.

No contexto da educação ambiental, a tecnologia também possibilita o monitoramento e análise de dados em tempo real sobre variáveis ambientais, como qualidade da água ou níveis de poluição atmosférica. Estas ferramentas digitais permitem que os alunos se tornem cientistas cidadãos, coletando e analisando dados que podem ser usados em pesquisas reais (ARAUJO *et al.*, 2014).

Como bem define Steding, Carniatto, (2017) é fundamental, no entanto, destacar que a eficácia destes recursos não reside apenas em sua capacidade tecnológica, mas também em como são integrados ao currículo e à pedagogia.

A formação docente é essencial para que educadores saibam como aproveitar ao máximo estas ferramentas, garantindo que elas completem, e não substituam, métodos tradicionais de ensino.

O cenário atual apresenta um panorama rico e diversificado de recursos digitais voltados para o ensino de biologia e educação ambiental. Estas ferramentas, quando usadas estrategicamente, têm o potencial de revolucionar a forma como os conceitos biológicos são ensinados e compreendidos, tornando a aprendizagem mais interativa, envolvente e contextualizada. No entanto, é imperativo que haja uma reflexão contínua sobre sua implementação, para garantir que estas inovações realmente enriqueçam a experiência educacional.

A incursão das tecnologias digitais no ensino de biologia é um fenômeno notável que tem a capacidade de transformar profundamente a experiência educacional. Uma das mais significativas potencialidades dessas ferramentas é a promoção de um aprendizado interativo e imersivo. Através de simulações, realidade virtual e plataformas interativas, os alunos podem experimentar e explorar conceitos biológicos de maneira muito mais dinâmica do que os métodos convencionais permitiriam, potencializando a compreensão e a retenção do conhecimento (DE BARBA; LOPES, 2020).

Além disso, para Santos et al. (2023) no contexto da educação ambiental, essas tecnologias possibilitam uma abordagem mais integrada e holística dos temas ecológicos. Por meio de aplicativos e jogos educativos, os estudantes podem ser expostos a cenários de tomada de decisão relacionados ao meio ambiente, onde enfrentam os desafios e trade-offs de ações humanas em ecossistemas simulados. Tal abordagem pode culminar em uma consciência ambiental mais acentuada, levando-os a compreender a intrincada teia de relações que define a biosfera.

Contudo, as potencialidades dos recursos digitais não estão desprovidas de desafios. Uma questão premente é a necessidade de infraestrutura adequada. Escolas em regiões menos favorecidas podem não ter acesso a equipamentos e conexões de internet de alta qualidade, limitando a implementação eficaz dessas ferramentas. Isso pode exacerbar as desigualdades educacionais já existentes (ROSA et al., 2023).

METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia adotada para este artigo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de mapear e compreender o panorama dos recursos digitais utilizados no ensino de biologia com ênfase na educação ambiental. Para alcançar tal propósito, iniciou-se uma extensa revisão de literaturas disponíveis em bases de dados acadêmicas reconhecidas, como o Portal brasileiro de publicações e dados científicos em acesso aberto – Oasisbr, Scielo e Google Scholar, usando palavras chaves como, “educação ambiental”, “sites de pesquisa”, “recursos digitais”.

Os resumos desses artigos relacionados passaram por uma análise para identificar as semelhanças se o trabalho, app ou site transmitem de forma clara os conceitos de conscientização ambiental, fornecem informações precisas sobre questões ambientais, sensibilizam o público para a importância da preservação ambiental e estimulam a adoção de práticas ecológicas.

Avaliaremos a acessibilidade, usabilidade e facilidade dos recursos digitais para compreender diferentes grupos demográficos e perfis de usuários, considerando aspectos como faixa etária, nível educacional e familiaridade com tecnologias, visando compreender quais estratégias serão mais inclusivas e eficazes.

Posteriormente, por meio de uma análise crítica e sistemática, identificaram-se as principais tendências, potencialidades, desafios e resultados associados ao uso

de recursos digitais no ensino de biologia voltado para a educação ambiental. Esta análise permitiu uma compreensão abrangente e atualizada da literatura, firmando um panorama coeso e informado sobre o tema em questão.

A pesquisa bibliográfica, assim, ofereceu um suporte valioso para a discussão e reflexão sobre as interseções entre a biologia, a educação ambiental e as tecnologias digitais, bem como suas implicações pedagógicas e sociais no contexto educacional.

A integração das tecnologias da informação no ensino de biologia, particularmente com um enfoque em educação ambiental, é um campo em constante evolução, requerendo uma revisão contínua e adaptativa das abordagens e práticas pedagógicas.

Assim, ao identificar áreas menos exploradas ou questões ainda não abordadas de maneira satisfatória na literatura existente, este estudo não apenas resume o estado atual do campo, mas também aponta direções para futuras investigações, promovendo a evolução contínua e o enriquecimento do debate acadêmico sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Barchi (2020) enfatiza que a partir da noção de Michael Hardt e Antonio Negri de que o comum não é só terra compartilhada, mas linguagens criadas, práticas sociais estabelecidas, modos de sociabilidade e produção intelectual coletiva, esse texto busca tanto discutir a educação ambiental como um campo comunal de pesquisa e de militância na ecologia e na educação, quanto pensar o comum como espaço privilegiado de criação e exercício de perspectivas ecologistas em educação.

O artigo é resultado parcial de uma pesquisa teórica e conceitual, e se enquadra primeiramente em uma apresentação do conceito “noções comuns” em Spinoza (1677; 1983) e na leitura de alguns de seus comentadores, em contrapartida entender a influência das “noções comuns” sobre a elaboração do conceito de comum na obra conjunta de Hardt e Negri (2016), e o debate realizado sobre o mesmo na obra de Dardot e Laval (2017).

Logo em seguida, concentra-se na criação, produção e disseminação da educação ambiental no Brasil como resultado das ações e pensamentos em comum dos educadores. Dessa forma buscar construir, a partir da proposta das Perspectivas

Ecologistas em Educação, especialmente na obra de Reigota (1998; 1999), algumas conexões conceituais para pensar nas educações ambientais como exercício político construído para o comum.

Parte do pressuposto de que há uma relativa lacuna no que diz respeito a muitos estudos em Educação Ambiental que se mantêm com olhares antropocêntricos, apesar de imensos esforços no sentido de se desviar desse viés, e relegam discussões sobre a animalidade humana a segundo plano. Apresenta as atividades realizadas com os alunos arrolando também estratégias utilizadas e intervenções do professor. Por fim, traz considerações expondo e refletindo alguns resultados do projeto e articulando a experiência com a teoria de Pedagogia de Projetos.

Tecnologias utilizadas para Educação ambiental

A incursão das tecnologias digitais no ensino de biologia é um fenômeno notável que tem a capacidade de transformar profundamente a experiência educacional. Uma das mais significativas potencialidades dessas ferramentas é a promoção de um aprendizado interativo e imersivo. Por meio de simulações, realidade virtual e plataformas interativas, os alunos podem experimentar e explorar conceitos biológicos de maneira muito mais dinâmica do que os métodos convencionais permitiriam, potencializando a compreensão e a retenção do conhecimento (SILVA, 2022).

Além disso, no contexto da educação ambiental, as tecnologias possibilitam uma abordagem mais integrada e abrangente dos temas ecológicos. Por meio de aplicativos e jogos educativos, os estudantes podem ser expostos a cenários de tomada de decisão relacionados ao meio ambiente, onde enfrentam os desafios e uma compreensão das ações humanas em ecossistemas simulados (DE GREGÓRIO, 2021).

Tal abordagem pode resultar em uma consciência ambiental mais enfatizada, levando-os a compreender a problemática de relações que define a educação ambiental. Contudo, as potencialidades dos recursos digitais não estão desprovidas de desafios. Uma questão premente é a necessidade de infraestrutura adequada. Escolas em regiões menos favorecidas podem não ter acesso a equipamentos e conexões de internet de alta qualidade, limitando a implementação eficaz dessas

ferramentas. Isso pode exacerbar as desigualdades educacionais já existentes (ROSA et al., 2023).

A mera utilização de ferramentas tecnológicas e de meios de comunicação não garante automaticamente o sucesso do ensino e da aprendizagem. É crucial que a sua aplicação e objetivos se alinhem e contribuam para a aquisição de conhecimento. A integração desses recursos nas rotinas escolares diárias varia entre as diferentes instituições de ensino.

Os autores enfatizam que um erro comum é confundir escolas que incorporam novas tecnologias com abordagens modernas. A mera oferta de aulas de informática não garante resultados educacionais positivos. Na verdade, às vezes pode mascarar práticas de ensino tradicionais. Frequentemente, a utilização das TIC resumem-se à entrega convencional de conteúdos curriculares e à transmissão de conhecimentos de professor para aluno, servindo o computador como mera ferramenta de apoio (CEDRO, 2021).

Análise das Potencialidades e Limitações dos Recursos Digitais

Segundo Diniz (2021), a Educação Ambiental é considerada como fator importante na Educação Básica, contudo a formação inicial e continuada de professores é deficitária, não fazendo parte da formação da maioria dos docentes. Santos (2023), indica que há uma necessidade de abordar e desenvolver a educação ambiental na sociedade em sua perspectiva emancipatória e concatenada aos interesses das lutas sociais.

Em meio aos problemas socioambientais, segundo Tozetti (2010), a importância do discurso ambientalista na Educação Ambiental e na legislação ambiental brasileira se impõe a cada dia. Percebe-se uma evolução desse discurso, principalmente o que nasce na esfera da Educação Ambiental como papel fundamental, na medida em que antes de serem estabelecidos os direitos e deveres do cidadão no seio da sociedade, é preciso que seus pressupostos estejam aceitos e incorporados em seus discursos.

Discutir os movimentos educativos geradores de novos discursos e sua consolidação no Direito Ambiental, cujo processo aponta para um diálogo silencioso entre Educação e Direito, bem como entre os profissionais que estão envolvidos nesses campos. Dessa maneira entender até que ponto os desenvolvimentos dos dois

campos caminham juntos, o que pode ser detectado na análise comparativa dos princípios que fundamentam o discurso e as ações em ambos os campos.

Segundo Medeiros (2021) a percepção ambiental tem se expandido para estudos no campo da Educação Ambiental permitindo compreender como o sujeito percebe e comporta-se diante de determinadas interações com os diferentes aspectos do ambiente. Trazendo um levantamento dos problemas socioambientais do município e um resgate histórico da Educação Ambiental, e além de um breve mergulho nas relações entre cultura e escola.

A partir de uma abordagem das percepções que propicia à Educação Ambiental a valorização das experiências dos sujeitos, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa desenvolvida na modalidade de estudo de caso, que envolveu os professores, a direção e os alunos.

Dessa forma constatou-se que os professores apresentam dificuldades em relacionar as disciplinas que lecionam com a temática ambiental. As atividades do projeto de Educação Ambiental desenvolvido na escola reforçam a tendência pragmática em torno da Educação Ambiental e destacam o comportamento do ser humano como responsável pelos problemas ambientais, desconsiderando a dimensão histórica, social e econômica dos problemas atuais.

O estudo sobre os mapas mentais demonstrou a compreensão dos alunos sobre as problemáticas socioambientais pertinentes, como resíduos sólidos em locais inapropriados, despejos de efluentes de diferentes fontes, ameaças às matas e animais, poluição atmosférica a partir de emissões fixas e móveis. Apesar de perceberem diferentes formas de alteração e degradação do meio ambiente, os alunos não relataram estes impactos nas principais atividades econômicas do município, como a mineração e a agricultura. Conclui-se que os estudos de percepção ambiental podem contribuir para uma compreensão da Educação Ambiental realizada em diversos âmbitos e propor uma superação das dicotomias sujeito-ambiente, mente-corpo.

Contribuições da literatura sobre a eficácia da integração entres as tecnologias da informação

Atualmente a questão ambiental revela-se como grande preocupação de diferentes instituições, segundo Alberto (2007) como empresas, Organizações Não

Governamentais (ONGs) e escolas. No entanto, existem poucos dados e pesquisas sobre como tem sido desenvolvido o trabalho com Educação Ambiental (EA), na Educação Infantil (EI), apesar de muitos professores afirmarem realizar atividades consideradas por eles como sendo de EA.

Os Referenciais Curriculares Nacionais (RCNEIs) não apresentam os princípios, metas e objetivos da EA, a temática ambiental dificilmente está presente na formação dos professores da EI, além dos cursos de formação continuada serem destinados principalmente aos professores de outros níveis da Educação.

De acordo com Carneiro (2002), a EA vem sendo realizada de forma diversificada, baseada em diferentes concepções, fundamentadas em princípios e diretrizes construídas num momento de difusão da Ecologia e de questões relativas ao meio ambiente.

Desta forma a perspectiva sistêmica atualmente adotada pela EA no país indica que políticas educacionais que enfrentam e contribuem para a prevenção de riscos são potencializadas com sinergia de ações e esforços intersetoriais. Essa sinergia favorece a “cidadania ambiental”, com o empoderamento de sujeitos e coletividades, e fortalece processos emancipatórios na “política da vida” ou subpolítica, além de aproximar escola e comunidade (BARBOSA,2018).

A educação ambiental, compreendida enquanto uma nova proposta educativa, emerge a partir dos debates sobre os problemas ambientais no contexto da globalização e no horizonte dos movimentos ambientalistas. No âmbito das discussões acerca da crise ecológica e das propostas de um pensamento crítico ao paradigma da modernidade, a educação ambiental impulsiona reflexões sobre as questões ambientais permeadas por diálogos acerca da natureza, do ambiente, da ciência e da educação (VIEIRA, 2016).

Outro aspecto crítico refere-se à capacitação dos educadores. Enquanto os recursos digitais oferecem muitas oportunidades inovadoras, exigem que os docentes estejam adequadamente treinados para integrá-los ao currículo de maneira pedagogicamente sólida. Sem a devida formação, há o risco de que essas ferramentas sejam usadas de maneira superficial ou até mesmo contraproducente.

Além da formação, a sobrecarga cognitiva é uma preocupação, o excesso de estímulos visuais e interativos pode desviar a atenção dos alunos do conteúdo central, tornando o aprendizado menos eficaz. Assim, é crucial que a implementação de

tecnologias seja feita de forma ponderada, garantindo que complementam e não obscureçam os objetivos de aprendizado.

Há, ainda, preocupações de natureza ética e de privacidade. Muitas plataformas educacionais coletam dados dos usuários, levantando questões sobre como essas informações são armazenadas e utilizadas. As instituições educacionais devem ser diligentes em garantir a segurança desses dados e em informar alunos e pais sobre possíveis implicações.

Nesse viés, apesar dos desafios, é inegável que as tecnologias digitais trazem consigo um vasto potencial para revitalizar o ensino de biologia e a educação ambiental. Elas têm o poder de tornar o aprendizado mais relevante, contextualizado e envolvente. Contudo, uma abordagem reflexiva e crítica é necessária para garantir que sejam implementadas de forma que maximizem benefícios e minimizem desafios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interseção entre educação ambiental e tecnologias da informação tem aberto horizontes promissores para o ensino de biologia. Através deste mapeamento dos recursos digitais, tornou-se evidente que plataformas, aplicativos e ferramentas educativas têm o potencial de revolucionar a forma como os conceitos biológicos e ambientais são transmitidos e assimilados pelos alunos. Estes recursos não apenas tornam o aprendizado mais interativo e envolvente, mas também promovem uma compreensão mais profunda dos intrincados processos e desafios ambientais de nosso tempo.

Contudo, a integração bem-sucedida destes recursos no currículo exige mais do que simplesmente adotar as mais recentes ferramentas tecnológicas. Requer uma reflexão pedagógica aprofundada para garantir que a tecnologia sirva como complemento ao conteúdo, e não como um substituto. Além disso, é imperativo reconhecer e abordar as desigualdades no acesso a essas tecnologias, a fim de garantir uma educação equitativa para todos os alunos.

A literatura também aponta para a necessidade de formação continuada dos educadores neste domínio. O papel do professor continua sendo central, guiando e moldando as experiências de aprendizado de seus alunos, mesmo em ambientes altamente tecnológicos.

Assim, para aproveitar ao máximo o potencial das tecnologias da informação no ensino de biologia e educação ambiental, é essencial investir na capacitação dos educadores, equipando-os com as habilidades e conhecimentos necessários para navegar neste cenário em constante evolução.

Em última análise, à medida que avançamos na era digital, torna-se claro que a fusão de educação ambiental com tecnologias da informação pode desempenhar um papel crucial na formação de cidadãos informados, críticos e engajados.

No entanto, para que essa promessa se concretize, é fundamental abordar os desafios associados com discernimento e proatividade. Que este mapeamento sirva como um ponto de partida para futuras investigações e inovações no campo, conduzindo a abordagens educacionais mais eficazes e impactantes.

REFERÊNCIAS

ALBERTO, Paula Gadioli. Educação Ambiental e Educação Infantil numa área de proteção ambiental: concepções e práticas. Repositorio UNESP, p. 40-97, 1 abr. 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/5d42b760-70a9-4214-ad28-cd781acdd37c>. Acesso em: 27/10/2023

ARAUJO, Ana Beatriz Alves; DA SILVA MOURA, Davi Jeremias; DE MEDEIROS JERÔNIMO, Carlos Enrique. As novas tecnologias de informação, comunicação e a educação ambiental. Revista Monografias Ambientais, p. 3278-3288, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/index.php/remoa/article/view/13057>. Acesso em: 27/10/2023

BARCHI, RODRIGO. Do comum da educação ambiental à educação ambiental do comum. Educação em Revista, v. 36, p. e234279, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/cTz7yH3LTqj3ML47dbnjRdv/>. Acesso em: 27/10/2023.

BARBOSA, Luciano Chagas. Políticas Públicas De Educação Ambiental Numa Sociedade De Risco: Tendências E Desafios No Brasil. Brasília, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao11.pdf>. Acesso em: 27/10/2023.

CARNEIRO, Sônia Maria Marchiorato. A dimensão ambiental da educação geográfica. Educar em Revista, n. 19, p. 39-51, 2002. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n19/n19a04.pdf>. Acesso em: 27/10/2023

CEDRO, Tâmara Andressa Pires. As Tecnologias De Informação E Comunicação Na Perspectiva Da Educação Ambiental. Revista Sociedade e Ambiente, v. 2, n. 1, p. 34-48, 2021. Disponível em: <https://www.revistasociedadeeambiente.com/index.php/dt/article/view/32>. Acesso em: 31/10/2023

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. O Comum: um ensaio sobre a revolução no século 21. Revista Eletrônica Lugar Comum – Estudos de mídia, cultura e democracia. n° 68 (2023). Disponível em:

<https://revistas.ufrj.br/index.php/lc/article/view/49475>. Acesso em: 31/10/2023.

DE BARBA, Clarides Henrich; LOPES, Ana Paula Batista. A Educação Ambiental mediada pelas tecnologias da informação e comunicação no Instituto Federal do Amazonas–Campus Humaitá. Revista Eletrônica de Educação, v. 14, p. e3768014-e3768014, 2020. Disponível em:

<https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/3768>. Acesso em: 31/10/2023

DE GREGORIO, Aline; MOREIRA, Ana Lúcia Olivo Rosas. Temas controversos e educação ambiental:: contribuições de um processo formativo. Revista Sergipana de Educação Ambiental, v. 8, n. 2, p. 1-17, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufs.br/revisea/article/view/15709>. Acesso em: 31/10/2023

DE MEDEIROS, Jonas; BALDIN, Nelma. Tecnologia da Informação Verde (TI Verde): Uma abordagem sobre a educação ambiental e a sustentabilidade na educação profissional e tecnológica. Educação no Século XXI–Volume 20 Meio AmbienteTecnologia, p. 57, 2015. Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Gilson-Silva-12/publication/334208809_Educacao_no_Seculo_XXI_-_Volume_20_-_Meio_Ambiente_-_Tecnologia/links/5eb0d20445851592d6b969de/Educacao-no-Seculo-XXI-Volume-20-Meio-Ambiente-Tecnologia.pdf#page=57. Acesso em: 31/10/2023

DINIZ, Janelene Freire et al. Educação Ambiental no ensino superior: uma experiência lúdica de conscientização na Amazônia Brasileira. Educamazônia-Educação, Sociedade e Meio Ambiente, v. 13, n. 2, jul-dez, p. 357-372, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/educamazonia/article/view/9123>. Acesso em: 31/10/2023

HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. Bem-estar comum. 1ª ed - Rio de Janeiro: Record, 2016. Disponível em: <https://www.procomum.org/wp-content/uploads/2019/04/bem-estar-comum.pdf>. Acesso em: 31/10/2023.

MEDEIROS, Adler Santana; DA SILVA CAMPOS, Maryluce Albuquerque. Distribuição geográfica da Educação Ambiental brasileira em espaços não formais de ensino. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 3, p. 377-388, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/10833>. Acesso em: 31/10/2023

RODRIGUES, Gelze Serrat de Souza Campos; COLESANTI, Marlene T. Educação ambiental e as novas tecnologias de informação e comunicação. Sociedade & Natureza, v. 20, p. 51-66, 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sn/a/4fsfCKXvpV8FvdxGyjJ95LS/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10/11/2023

ROSA, Elaine Márcia Souza et al. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Educação Ambiental de Estudantes da Educação Profissional e Tecnológica em Rondônia. Revista e-curriculum, v. 21, p. e61590-e61590, 2023. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1809-38762023000100110&script=sci_arttext. Acesso em: 10/11/2023

REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1998. Disponível em: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/5/56/O_que_e_educacao_ambiental.pdf. Acesso em: 10/11/2023.

SPINOZA, Baruch. Ética. São Paulo: Autêntica Editora, 2009. Disponível em: <https://www.mediafire.com/folder/j5s094551s4w2/Espinosa>. Acesso em: 10/11/2023.

SANTOS, Alex Braz Iacone; GASPAR, Caio Sereno; ROCHA, Marcelo Borges. Relações entre educação ambiental e as tecnologias da informação e comunicação: caminhos e descaminhos. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 19, n. 56, p. 12-28, 2023. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/rts/article/view/13979>. Acesso em: 10/11/2023

SILVA, Dweison Nunes Souza; GOMES, Edvânia Torres Aguiar; SERNA, Aura González. Educação Ambiental no Novo Ensino Médio: o que há de „novo“?. Retratos da Escola, v. 16, n. 34, p. 127-147, 2022. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/CNTE-1_f5817a8b9be6890277eaadf00f4181bb. Acesso em: 10/11/2023

SOARES, Wellington Nora; VASCONCELOS, Fernanda Carla Wasner. A utilização de tecnologias de informação e comunicação como recurso didático para a promoção da educação ambiental. Tecnologias na Educação, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 51-66, 2018. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/08/Art17-vol.25-Junho-2018.pdf>. Acesso em: 08/12/2023

STEDING, Adriana; CARNIATTO, Irene. A Educação Ambiental aliada à tecnologia da informação na agricultura familiar. REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 34, n. 2, p. 76-96, 2017. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/FURG-9_292fad6fef0e88685acf2650b5d782de. Acesso em: 08/12/2023

TOZETTI, Estela Dall'Oca et al. Pesquisa das condições de saúde do trabalhador da Universidade Estadual de Campinas como revelação de mecanismos de avaliação para atuação sistêmica em qualidade de vida institucional. Qualidade de vida: evolução dos conceitos e práticas no século XXI, v. 1, p. 65-72, 2010. Disponível em: https://fefnet170.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/evolucao_cap7.pdf. Acesso em: 08/12/2023

VIEIRA, Solange Reiguel; TORALES-CAMPOS, Marília Andrade; DE MORAIS, Josmaria Lopes. Proposta de matriz de indicadores de educação ambiental para avaliação da sustentabilidade socioambiental na escola Proposal for environmental education indicators matrix for assessment of environmental sustainability in school. REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 33, n. 2, p. 106-

123, 2016. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/FURG-9_b62518e5f9936999c0678c62b4134566. Acesso em: 08/12/2023.